

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Кучкарова Гузаль Равшанбековна

студентка Ташкентского государственного

юридического университета

2 курса, факультета Публичного права

[*guzalravshanbekova@icloud.com*](mailto:guzalravshanbekova@icloud.com)

Научный руководитель: PhD **Ачилова Л.И.**, доцент

кафедры Бизнес право ТГЮУ

Аннотация: В статье проанализирована тема предпринимательская деятельность медицинских организаций и выделены ее признаки, проведено сравнение предпринимательской и приносящей доход деятельности медицинских организаций, модели ведения бизнеса, актуальность открытия бизнеса в медицинском направлении.

Ключевые слова: медицинская организация, предпринимательская и приносящая доход деятельность медицинской организации, потребитель, классическая и интонационная модель, медицинское страхование.

Kuchkarova Guzal Ravshanbekovna

student of Tashkent state university of law,

2 course, Public law faculty

District Chilanzar, Tashkent city

Phone number: +998903491714

[*guzalravshanbekova@icloud.com*](mailto:guzalravshanbekova@icloud.com)

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF MEDICAL ORGANIZATIONS

Abstract: The article analyzes the topic of entrepreneurial activity of medical organizations and highlights its features, compares entrepreneurial and income-generating activities of medical organizations, business models, the relevance of starting a business in the medical field.

Keywords: medical organization, entrepreneurial and income-generating activities of a medical organization, consumer, classical and intonation model, medical insurance.

Здравоохранение выполняет значимую роль социально- экономической сфере жизни людей. Именно здесь создаются общественные блага, а именно медицинские услуги. Медицинская помощь с течением времени в новых социально-экономических условиях обрела правовое положение услуги. Отношения, связанные с предоставлением медицинских услуг, являются самостоятельным объектом, как гражданского права, так и объектом государственного регулирования¹. Поэтому исследование регулирования данных отношений является актуальным в современных социально-экономических условиях и носит междисциплинарный характер. В современном мире все больше можно заметить, как медицинские учреждения вливаются в рыночную структуру. Появляются новые субъекты такие, как предприятия, занимающиеся созданием учреждений

¹ Самарина, В.И. Основы предпринимательства. Учебное пособие / В.П. Самарина. - М.: КноРус, 2015. - 118

здравоохранения, коммерческие предприниматели, связанные с медицинской практикой.

Согласно легальному определению медицинская организация — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность и имеющий на это соответствующую лицензию, выданной в порядке установленном законодательством Республики Узбекистан «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах»

Во-первых, в Республики Узбекистан в целях реализации конституционного права на свободу экономической деятельности, обеспечения доступности получения гражданами медицинской помощи законодательно не ограничивается организационно-правовая форма медицинской организации.

Во-вторых, для признания медицинской организации таковой медицинская деятельность должна быть определена в качестве основного (уставного) вида. Отметим, что законодатель определяет медицинскую деятельность в качестве профессиональной деятельности медицинских работников.

В-третьих, медицинская организация вправе заниматься медицинской деятельностью только на основании лицензии². Порядок выдачи лицензии и требования к заявителю содержатся в законе от 14 июля 2021 г. № 701 ЗРУ «О лицензировании разрешительных и уведомительных процедурах»³ и в Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по

² Медицинское право России : учебник для бакалавров / отв. ред. А. А. Мохов. М. : Норма: Инфра-М, 2015. С. 72—82.

³ ЗРУ от 14.07.2021 г. № 701

дальнейшему совершенствованию порядка лицензирования медицинской деятельности»⁴.

Цель лицензирования — это в первую очередь предотвращение ущерба жизни или здоровью граждан, возможность нанесения которого связана с осуществлением организациями отдельных видов деятельности. Медицинская деятельность напрямую связана с жизнью и здоровьем людей, поэтому существует большой риск причинения им ущерба.

Таким образом, медицинская организация представляет собой юридическое лицо, имеющее лицензию на занятие медицинской деятельностью, которое по своей правовой природе может быть коммерческой либо некоммерческой организацией, медицинская деятельность для которой выступает в качестве основного вида деятельности.

Законодатель предоставляет право заниматься медицинской деятельностью и в качестве неосновной юридическим лицам, однако они не могут именоваться медицинскими организациями. Как правило, в этих организациях создаются специальные структурные подразделения, занимающиеся медицинской деятельностью.

Согласно ст. 24 Гражданского кодекса РУз⁵ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила настоящего Кодекса, если иное не вытекает из законодательства или

⁴ ПКМ РУз от 21.06..2017 г, № 405

⁵ Гражданский кодекс РУз от 21 декабря 1995 г. № 163-I

существа правоотношения. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований части первой настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им сделок на то, что он не является предпринимателем⁶. Суд может применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Анализ законодательных признаков предпринимательской деятельности предпринят в доктрине предпринимательского права⁷.

Следует отметить, что система здравоохранения существуют на двух уровнях – государственная и частная. Возникает множество управленческих и правовых проблем относительно реализации, юридического закрепления и правового режима медицинских услуг на различных уровнях системы здравоохранения.

В последнее время произошло удорожание медицинских услуг. Это связано с внедрением нового оборудования и лекарственных препаратов, новых средств диагностики, затратами на переподготовку персонала и т.п. В настоящее время в Узбекистане обострились проблемы, связанные с состоянием здоровья населения - нарастающие негативные явления в самой структуре населения, ухудшение медико-демографических показателей, все это увеличивает потребность населения в качественных медицинских услугах . Ведение бизнеса в медицине можно охарактеризовать как деятельность предприятий и частных лиц

⁶ Рузиназаров, Шухрат, and Лилия Ачилова. "Свободные научно-технические зоны." *Общество и инновации* 1.1/s (2020): 287-291. [Электронный ресурс] <https://www.inscience.uz/index.php/socinov/article/view/49>

⁷ Ершова И. В. Понятие предпринимательской деятельности в теории и судебной практике // *Lex Russica*. 2014. Т. ХСVI. № 2. С. 160—167 ; Олейник О. М. Понятие предпринимательской деятельности: теоретические проблемы формирования // *Предпринимательское право*. 2015. No 1. С. 3—17.

ориентирующая в укреплении состояния здоровья людей и позволяющая получать прибыль за счет покупателей медицинских услуг⁸.

Ситуация в здравоохранении Узбекистане все больше способствует распространению предпринимательства в медицине. Одной из главных причин является неспособность государства создать благоприятные условия для удовлетворения потребности граждан в качественной медицине. В связи с этим особое значение приобретает проблема разработки подходов к формированию источников финансового обеспечения здравоохранения на основе анализа зарубежного и национального опыта. Это происходит из-за недостаточности финансирования, нехватки ресурсов, слабо налаженной системы лечебно-профилактической помощи.

Медицинская организация осуществляет свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на основании договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию также не может отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования.

Как показывает мировой опыт, медицинское страхование (как добровольное, так и обязательное) способно играть весьма положительную роль в повышении качества медицинских услуг, привлечении в отрасль здравоохранения дополнительных ресурсов, защите интересов и прав широких слоев населения. В Узбекистане эта отрасль страхования пока еще находится на начальной стадии своего развития. Но перед тем как приступить к освещению основных преимуществ медицинского страхования, давайте определим, что, же такое медицинское

⁸ Наджафова М.Н. О перспективах платной медицины как фактора повышения качества медицинских услуг // Региональный вестник. 2017. No 3 (8). С. 24-25.

страхование. Медицинское страхование осуществляется в двух основных формах: обязательной и добровольной, каждая из которых имеет свои особенности, принципы и порядок проведения страхования⁹.

Обязательное медицинское страхование (ОМС) - это один из наиболее важных элементов системы социальной защиты населения в части охраны здоровья и получения необходимой медицинской помощи в случае заболевания. Как правило, ОМС призвано обеспечить всем гражданам равные гарантированные возможности получения медицинской, лекарственной и профилактической помощи в размерах, устанавливаемых государственными программами ОМС. Таким образом, ОМС - это разновидность социального страхования, выполняющего важные функции социальной защиты населения¹⁰.

Добровольное медицинское страхование (ДМС), как и обязательное медицинское страхование, преследует цель предоставления гражданам гарантии получения медицинской помощи путем страхового финансирования. Однако ДМС, в отличие от ОМС, является отраслью не социального, а коммерческого страхования.

Но данный вопрос, касаемо обязательного медицинского страхования разрабатывается на территории Республики Узбекистан, был разработан нормативно-правовой акт , но еще не был принят.

Предпринимательство как форма инициативной организации может функционировать в любом виде, например, в виде предоставления услуг,

⁹ Рузиназаров Ш. Н., Ачилова Л. И. ЭЛЕКТРОННЫЕ СДЕЛКИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА //РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И НАУКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ; Ачилова Л. ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. Review of law sciences (2020) 96101 [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-covid-19-na-gostinichnye-uslugi-natsionalnyy-i-zarubezhnyy-opyt>

¹⁰ Махкамов Ф.Р., Мухамедов Н.С. «Перспективы развития обязательного медицинского страхования в Республике Узбекистан», 2013 №3 , С. 226

посредничества, торговой деятельности. Вместе с тем выделяется индивидуальная и коллективная форма ведения бизнеса. Различают классическую и инновационную модель ведения бизнеса с множеством видов их сочетания. Классическая модель ориентируется на эффективном использовании уже имеющихся материалов и ресурсов организации. При такой модели бизнеса поведение предпринимателя структурировано и четко определено.

Под поведением понимается: аналитический анализ имеющихся материалов, обнаружение действительных работающих способов достижения поставленных целей компании, грамотное использование перспектив для обеспечения эффективной отдачи от уже имеющихся материальных и не материальных средств¹¹.

Основное отличие инновационной модели от классической заключается в активном использовании больше всего инновационных управленческих, технологических и экономических решений в сфере ведения бизнеса. Инновационная модель предпринимательства опирается на следующие принципы¹²:

1)научно-обоснованное формулирование основной предпринимательской цели;

¹¹ Ruzinazarov, S. N., Rakhmonkulova, N. K. A., & Achilova, L. I. (2020). Some questions of organizational and legal aspects of hotel services in the terms of COVID-19. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 1938-1947.

¹² Чадина И.А «Особенности ведения бизнеса в сфере здравоохранения», 2021 г.; Ачилова, Л. И. (2020). Современное состояние соблюдения прав и интересов граждан и юридических лиц при обеспечении развития инновационного цифрового образования. In *ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ* (pp. 18-28).

- 2) анализ внешней рыночной обстановки со стороны поиска альтернативных вариантов реализации предпринимательского замысла;
- 3) объективная оценка собственных ресурсов и будущих возможностей;
- 4) разумный поиск внешних вспомогательных источников ресурсов по мере поступления необходимости;
- 5) подробный анализ деятельности конкурентов в такой же нише рынка;
- 6) практическое выполнение поставленных инновационных задач согласно выбранному принципу ведения бизнеса.

Ведение бизнеса в системе здравоохранения имеет схожий характер с предпринимательской деятельностью в других областях. Субъекты в данной области также имеют права и обязанности. Согласно ЗРУ от 02.05.2012 г № 328 «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности»¹³

К правам субъектов предпринимательской деятельности относят:

- 1) Владение, пользование и распоряжение в соответствии с законодательством принадлежащим им имуществом;
- 2) самостоятельное формирование производственную программу, выбор поставщиков и потребителей своей продукции (работ, услуг);
- 3) получение доход (прибыль) от предпринимательства в неограниченном размере, за исключением субъектов предпринимательской деятельности, занимающих доминирующее положение на рынке товаров (работ, услуг), и распоряжаться им по своему усмотрению;

¹³ ЗРУ от 02.05.2012 № 328

4) реализовывать свою продукцию (работы, услуги), отходы производства по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно, исходя из конъюнктуры рынка или на договорной основе, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

5) приобретения и (или) получение в аренду здания, сооружения, оборудование и иное имущество, в том числе путем лизинга;

6) осуществление в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность.

В сфере здравоохранения субъекты имеют следующие обязанности:

1) выполнять обязательства, вытекающие из заключенных ими договоров;

2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи;

3) устанавливать размер оплаты труда лиц, работающих по трудовому договору (контракту), не ниже установленного законодательством размера по первому разряду Единой тарифной сетки по оплате труда, своевременно производить расчеты с ними, а также страховать в качестве работодателя свою гражданскую ответственность;

4) соблюдать требования законодательства и нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности, экологии, санитарии и гигиены;

5) соблюдать требования законодательства о конкуренции и о защите прав потребителей;

6) иметь сертификаты на реализуемую продукцию и услуги;

7) вести бухгалтерский, оперативный и статистический учет в соответствии с требованиями законодательства;

Признаки предпринимательской деятельности. Предпринимательская и приносящая доход деятельность не имеют различий по таким признакам, как: самостоятельность, рисковый характер, систематическое

получение прибыли (дохода), способы получения прибыли (дохода), государственная регистрации в качестве юридического лица, статус медицинской организации¹⁴.

Вопросы о существенном различии данных категорий могут возникнуть в связи с законодательными формулировками в отношении получения прибыли (предпринимательская деятельность) и получения дохода (приносящая доход деятельность).

Определение коммерческой и некоммерческой организации. Извлечение прибыли, согласно Гражданскому кодексу РУз является ключевым моментом в разделении юридических лиц на коммерческие и некоммерческие. В легальном определении предпринимательской деятельности не указывается на извлечение прибыли в качестве основной цели предпринимательской деятельности, а содержится указание на систематическое получение прибыли. Приносящая доход деятельность также направлена на систематическое получение дохода. Я. С. Гришина в качестве критерия разграничения социального предпринимательства и традиционной предпринимательской деятельности и некоммерческого хозяйствования указывает нацеленность на удовлетворение социально-имущественных потребностей с помощью социально-инновационных предпринимательских средств¹⁵.

¹⁴ Современное предпринимательское право: монография / отв. ред. И. В. Ершова. М.: Проспект, 2014. С. 61—62.; Khalikov, S., Liu, W., Turaeva, M., & Achilova, L. (2021). Uzbekistan's development under the leadership of various political reforms: The case of air transport industry. *The Open Transportation Journal*, 15(1).

¹⁵ Гришина Я. С. Концептуальная модель правового обеспечения российского социального предпринимательства: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 15.; Ruzinazarov, S. N., & Achilova, L. I. (2021). A new stage in the development of the civil code of the Republic of Uzbekistan in the context of digital reality. *International Relations: Politics, Economics, Law*, 2020(1), 58-65.;

Исходя из приведенных положений, учитывая совмещение медицинскими организациями решения социальных задач и нацеленности на получение прибыли, можно говорить о том, что деятельность медицинских организаций, в первую очередь медицинскую деятельность, стоит рассматривать с точки зрения социального предпринимательства.

Таким образом, подводя итог, можно прийти к выводу, что предпринимательская и приносящая доход деятельность медицинских организаций в настоящее время не имеет существенных различий. Считаем, что выполнение уставных целей и направленность на систематическое получение дохода не являются взаимоисключающими целями.

Кроме того, предпринимательская деятельность в системе здравоохранения стремительно набирает обороты. Благодаря открытию новых частных медицинских учреждений происходит преобразование структуры здравоохранения в целом. Безусловно, на первом месте у предпринимателей стоит коммерческий интерес, но важно понимать, что ведение предпринимательской деятельности в сфере здравоохранения требует повышенной ответственности

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» ЗРУ от 02.05.2012 г. № 328
2. Закон Республики Узбекистан «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах» ЗРУ от 14.07.2021 г. № 701

3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка лицензирования медицинской деятельности» ПКМ РУз от 21.06.2017 г, № 405
4. Чадина И.А «Особенности ведения бизнеса в сфере здравоохранения», 2021 г.
5. Махкамов Ф.Р., Мухамедов Н.С. «Перспективы развития обязательного медицинского страхования в Республики Узбекистан», 2013 № 3, - С. 226
6. Современное предпринимательской право: монография / отв. ред. И. В. Ершова. М.: Проспект, 2014. - С. 61—62.
7. Гришина Я.С. Концептуальная модель правового обеспечения российского социального предпринимательства: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2016. - С. 15.
8. Гражданский кодекс РУз от 21 декабря 1995 г. № 163-1
9. Ершова И.В. Понятие предпринимательской деятельности в теории и судебной практике // Lex Russica. 2014. Т. ХСVI. No 2. - С. 160—167; Олейник О. М. Понятие предпринимательской деятельности: теоретические проблемы формирования // Предпринимательское право. 2015. No 1. - С. 3—17.
10. Наджафова М.Н. О перспективах платной медицины как фактора повышения качества медицинских услуг // Региональный вестник. 2017. No 3 (8). - С. 24-25.
11. Медицинское право России: учебник для бакалавров / отв. ред. А. А. Мохов. М.: Норма: Инфра-М, 2015. - С. 72—82.
12. Самарина, В.И. Основы предпринимательства. Учебное пособие / В.П. Самарина. - М.: КноРус, 2015. - 118 с.
13. Ачилова, Л. И. (2020). Современное состояние соблюдения прав и интересов граждан и юридических лиц при обеспечении развития инновационного цифрового образования. In *ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВА И*

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (pp. 18-28).

14. Ruzinazarov, S. N., & Achilova, L. I. (2021). A new stage in the development of the civil code of the Republic of Uzbekistan in the context of digital reality. *International Relations: Politics, Economics, Law*, 2020(1), 58-65.;

15. Ruzinazarov, S. N., Rakhmonkulova, N. K. A., & Achilova, L. I. (2020). Some questions of organizational and legal aspects of hotel services in the terms of COVID-19. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 1938-1947.

16. Рузиназаров Ш. Н., Ачилова Л. И. ЭЛЕКТРОННЫЕ СДЕЛКИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА //РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И НАУКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ

17. Ачилова Л. ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. *Review of law sciences* (2020) 96101 [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-covid-19-na-gostinichnye-uslugi-natsionalnyy-i-zarubezhnyy-opyt>

18. Рузиназаров, Шухрат, and Лилия Ачилова. "Свободные научно-технические зоны." *Общество и инновации* 1.1/s (2020): 287-291. [Электронный ресурс]

<https://www.inscience.uz/index.php/socinov/article/view/49>

19. Khalikov, S., Liu, W., Turaeva, M., & Achilova, L. (2021). Uzbekistan's development under the leadership of various political reforms: The case of air transport industry. *The Open Transportation Journal*, 15(1).